

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

yili davomida qisman qo'llashni emas, balki uning har bir darsda yoki dars yakunida aniq va maqsadga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirilishini ta'minlash zarur.

Shu bilan birga, so'rovnomada rag'batlantirish metodidan umuman foydalanmaslik holatlari ham mavjud bo'lib, bu, ehtimol, o'qituvchilarning metodni to'liq tushunmasliklari yoki boshqa pedagogik usullarni afzal ko'rishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatlarni kamaytirish va rag'batlantirish metodini kengroq joriy etish uchun o'qituvchilarni ushbu metodning foydalari haqida ko'proq ma'lumotlantirish va ularni metodni to'g'ri qo'llashda qo'llab-quvvatlash zarur.

Umuman olganda, rag'batlantirish metodining ta'lim jarayonida o'quvchilar uchun ijobiy natijalar keltirishdagi o'rni beqiyosdir. Shu bois, aralash ta'lim tizimida rag'batlantirish metodining samarali qo'llanishi ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada faollashtirishga xizmat qilishi mumkin. Kelajakda, rag'batlantirish metodini qo'llashning turli variantlarini sinab ko'rish va uning samaradorligini yanada yaxshilash bo'yicha izlanishlar olib borish zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Incheon Declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015).
2. Babaxodjayeva L.G. Talabalar pedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayonida aralash ta'lim modelini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari. Avtoreferat. T.: CHDPU. 2021. — 16 b.
3. Xo'jamberdiev M. Umumiy pedagogika. — Andijon, 2019. 210-b.
4. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Inog'omova D. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. Metodik qo'llanma. — Toshkent, 2012. 54-b.
5. Djurayeva S.N., Turdiyeva N.S., Baxronova A.I. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. — Buxoro, 2021. 157-b.
6. Abdullayev B.S., Xoliqov A.A. va boshqalar. Umumiy pedagogika. Darslik. — T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2021. 234-b.

UO'K: 378.14.015.62

IQTIDORLI TALABALARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/14956068>

Sirojiddinova Gulnora Xabibullo qizi

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Mazkur maqolada iqtidorli talabalar, iqtidorli talabalar bilan ishlashda pedagog e'tibor qilishi zarur jihatlar, iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, iqtidorli talabalar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullar, metodlar keldirilgan.*

Kalit so'zlar: *iqtidorli talaba, kreativlik, zerikarli fikrlash, o'quv faoliyatini tahlil qilish, yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish, jarayonlarida yetakchi roli, o'zini o'zi rivojlantirish.*

Аннотация. *В данной статье говорится об одарённом студенте, аспектах, на которые педагог должен обращать внимание при работе с одарённым учеником, а также педагогических основах развития творческого мышления одарённых студентов. Также представлены основные методы и приемы, используемые для работы с одаренными студентами.*

Ключевые слова: *одаренный студент, креативность, тупое мышление, анализ учебной деятельности, усвоение новой информации, ведущая роль в процессах, саморазвитие.*

Abstract. *This article discusses the essential aspects that educators should focus on when working with gifted students, as well as the pedagogical foundations for developing the creative thinking of talented students. It also presents the main methods and approaches used in working with gifted students.*

Key words: *gifted student, creativity, dull thinking, analysis of educational activities, assimilation of new information, leading role in processes, self-development.*

So'ngi yillarda O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida ta'lim sohasi e'tirof etildi. Ustuvor soha bo'lgan ta'limni tubdan yangilash, uni mazmunan boyitish, ta'lim tizimiga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish va rivojlangan ta'lim darajasiga ko'tarish mamlakatda olib borilayotgan ta'limiy islohotlarning asosiy g'oyasi sanaladi. E'tirof etish kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'zligini anglagan, jamiyatimiz taraqqiyoti yo'lida tinmay faoliyat ko'rsatadigan yosh avlodni – barkamol insonni tarbiyalash masalasiga alohida ahamiyat bermoqda. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan" [1].

O'sib kelayotgan yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama kamol toptirish, uning ongi, dunyoqarashi, e'tiqodini o'stirish, xulq-atvorini tarkib toptirish maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanib oliy ta'lim dargohigacha davom etishi zarur. Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashning maqsad va vazifalari ma'naviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan ijtimoiy faollikni tarbiyalashni taqozo etadi. Zero prezidentimiz: "Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi", - deb jon kuydirib ta'kidlashlari buning dalilidir [2].

Har bir inson o'ziga xos iqtidorga ega. Globallashuv davrida iqtidorlilarga e'tibor kuchaydi. Sababi iqtidorlilarning qiziqishi, izlanishi, salohiyati katta-katta kashfiyotlarga asos bo'ladi. Shuning uchun ham pedagog ta'lim-tarbiya jarayonida talabaniq iqtidorini ochib berishi kerak. Bir qarashda iqtidorli talaba ham boshqa talabalardan farq qilmaydi. Lekin tan olish kerakki, iqtidorli bolalar maktab talabalarining alohida guruhidir. Ularning soni unchalik ko'p emas, lekin ular alohida e'tibor talab qiladi. Aynan shu yerda maktab ta'limining hozirgi jarayonida ular bilan o'zaro hamkorlikni tashkil etishda muammolar paydo bo'ladi.

Gollandiyalik F.Monks va I.Ipenburgning kitobida iqtidor o'zini namoyon qilishi mumkin bo'lgan potentsial sifatida taqdim etilgan (va keyin bolaning u yoki bu sohada yoki bir nechta ajoyib qobiliyatlari bir vaqtning o'zida to'liq namoyon bo'ladi) yoki saqlanib qolishi mumkin. Faqat potentsial, buni hech kim amalga oshirishga yordam bermaydi. Va bu o'qituvchi, sezgir va g'amxo'r, bolani rivojlanishga bo'lgan ehtiyoji to'xtamaguncha uni "itarish"ga qodir, chunki har qanday qobiliyatni yaxshilash yo'l-yo'riq va rag'batlantirishni talab qiladi.

Ko'pincha maktab hayotida aniqlanmagan iqtidor shunday namoyon bo'ladi: juda baquvvat, izlanuvchan, notinch, sinfda zerikish, chunki ular tengdoshlariga qaraganda hamma

narsani tezroq ko'radilar va tushunadilar, shuning uchun ularda juda ko'p bo'sh vaqt qoladi, biror narsa bilan band bo'lmoq ishtiyoqi ularda yuqoridir.

Agar o'qituvchi ularga o'z vaqtida qiziqarli topshiriq bermasa, darsdagi vaqtini unumli tashkil eta olmasa, intizom bilan bog'liq muammolar muqarrar vujudga keladi. Bu jarayonda o'qituvchi, psixolog, bolaning oilasi va ta'limning "mavzusi" ning birgalikdagi hamkorligi boshlanadi.

Iqtidorli talaba har narsaga, voqea-hodisaga o'z qarashi bilan - kreativ yondashadi. Kreativlik fikrlashning shunday turiki, bunda shaxs bir muammo yoki masala yuzasidan bir necha yechim topadi. Kreativlik doimiy, zerikarli fikrlashdan farq qilib, narsa va hodislar mohiyatidan o'ziga xoslik, noyoblik sifatlarini anglashga yordam beradi.

Iqtidorli o'quvlarning kreativligini oshirishga bir qator omillar ko'mak beradi. Jumladan: talabalarning o'zini mustaqil va o'zini o'zi boshqaruvchi sub'yekt sifatida his etishi, erkin so'zlashi va faol ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash;

talabalarning o'z o'quv faoliyatini tahlil qilish va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayonlarida yetakchi rolni egallashi, o'zini o'zi rivojlantirishga intilishi;

talabalarning muhim hayotiy muammolarni hal etish amaliyotni o'rganishi;

talabalarning o'z faoliyati natijalari va imkoniyatlari darajasini ob'yektiv baholashi, refleksiv tafakkurni rivojlantirish;

talabalar dars mashg'ulotini tashkiliy jihati bo'yicha mustaqil fikrini bildira olishliligi;

talabalarning kundalik hayoti, kuzatishlariga bog'liq muammoli vaziyatlar bilan to'ldirilganligi;

talabalar o'quv mashg'uloti maqsadi, mazmuni va metodlarini aniqlashtirishda ishtirok eta olishliligi;

o'qituvchi tomonidan talabalarning turli o'zlashtirish darajasi inobatga olinishliligi.

Iqtidorli talabalarning kreativligini oshirishda o'qituvchi rag'batlantiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi kuchga aylanishi kerak. Xususan:

o'qituvchining yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajarishi, talabalar faoliyati va faolligini ta'minlashi;

guruhda talabalarning o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan motivatsiyasini shakllantirish;

o'quv jarayonini interaktiv boshqarish;

talabalarning hamkorlikda o'rganishi va hamkorlik qilishlikka shart-sharoitlar hisobga olinganligiga e'tibor qaratishi zarur.

Pedagog iqtidorli talabani kreativligini oshirish uchun xato qilishdan qo'rqmaslikka o'rgatish kerak. Chunki iqtidorli talaba o'zi g'oyasini amalga oshirish uchun hali hech kim qo'l urmagan jarayonga qo'l uradi va albatta, xatolikka yo'l qo'yishi, qandaydir muvaffaqiyatsizlikka duch kelishi mumkin. Biror bir faoliyat davomida xatolar qilish tabiiy hol ekanligi, xatolarni tuzatish yo'llarini izlash va topish insonni kamolatga yetaklavchi kuch ekanligi anglagan talaba tashabbuskorligini, izlanishini davom ettiradi.

H.Gudjonsning fikricha, «murakkab bo'lib boruvchi topshiriqlarni bajarish orqali bilimlar yangidan tizimlashib boradi. Amaliyotda qo'llanilishiga oid topshiriqlarni bajarish orqali esa boshqa bilimlar bilan mujassamlashib, tayanch bilimlarga bog'lanib boradi». Shuningdek, o'qituvchi yangi mavzuni tushuntirish va talabalarga shu mavzuga oid topshiriqlarni bajarishda mustaqil topshiriq namunalaridan yechish va o'z yechimini taqdimot qilish imkoniyatini

berishi lozim [3]. Mazkur holatda o'qituvchi talabaning «hozirgi holati» va «potensial holati»ga baho beradi. O'qituvchi mavzuni tushuntirishda uslubiy jihatlarga e'tibor qaratib, talabalarning «hozirgi holati»ni hisobga olgan holda mavzuning eng muhim qismlarini atroflicha tushuntirishga harakat qiladi. Talabalar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar bilan samarali ishlash topshiriqlar ishlab chiqishda e'tibordan chetda qoladigan jihatlardan biri hisoblanadi. Xato yechimlar esa topshiriqlarni uzluksiz va davomiy xatolarni hisobga olgan holda yechishga asosiy turtki bo'ladi. Talabalarning topshiriqni yechishda xato qilishidan qo'rqishga emas, balki xatolar orqali yakuniy to'g'ri yechimga kelishga rag'batlantirish kerak. P.Xeyslur va G.Lind o'zining ilmiy dasturida: «Kimki qanday xato kelib chiqishini bilsa, to'g'ri yechim qanday bo'lishini biladi», - [4], - deb mazkur holatni bayon etganlar. Pedagogik nuqtai nazardan xatolar yo'q qilinishi zarur bo'lgan yoki yo'l qo'yib bo'lmas yechim sifatida qabul qilinmaydi, balki xatolardan va xatolar orqali o'rganish mumkin, deb qarash kerak.

Fan didaktikasi nuqtai nazaridan esa xatolarni shu xatoga mos keluvchi topshiriqlar asosida tushuntirish tavsiya etiladi. Misol uchun, ma'lum guruhda ishlangan yoki alohida talaba ishlagan topshiriq maqsadli ravishda xato ishlanib, o'quv mashg'ulotida mazkur xato yechim tanqidiy muhokama qilinadi. Talabalarning xatolarni aniqlash va nima uchun xato ekanligi bo'yicha fikrlarini shakllantirish va tizimli rivojlantirib borish o'qituvchining vazifalaridan biridir. Bu orqali talabalarning tanqidiy fikrlash va konstruktiv yechim topish kompetensiyalari shakllanib boradi.

Ta'lim tizimlarida talabalar bilan ishlashda turli metodlardan foydalaniladi. Har qanday metod bilan ishlash jaryonida shunga e'tibor qaratish zarurki, iqtidorli talaba mashg'ulot jarayonida zerikib qolmasin. Quyidagi metodlar iqtidorli talabalar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullardan hisoblanadi:

Individualizatsiya: Bu metodda talabalarning har biri o'zining shaxsiy iqtidorlariga, talablari va o'rganish usullariga moslashtirilgan individual dasturlar va vazifalar bilan ta'lim olishadi. Bu usul talabalarning o'zlarining qobiliyatlarini rivojlantirish va ularga o'z-o'zini o'rganish imkonini beradi.

O'z o'zini boshqarish: Bu usulda talabalar o'zlarining o'zlarini boshqarishini o'rganish uchun imkon beriladi. Ular o'zlarining muddatlarini, vazifalarini va maqsadlarini o'zlashtirish orqali o'zlarini boshqarishni o'rganishadi. Bu ularga o'zining o'zini o'rganish va o'zini motivatsiyalashga imkon beradi.

Guruh bo'lib ishlash: Guruh ishlash metodida iqtidorli talabalar bir-birlari bilan ko'nikmalarni almashish va o'zaro o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ular o'quv muhitida guruh ichida ishlash, fikr almashish va o'zaro ishbirligini o'rganishlari, yaratuvchanliklarini rivojlantirish va ularga alohida yondashuv berishni o'rgatadi.

Masofaviy ta'lim: Bu usulda iqtidorli talabalar uchun masofaviy o'quv platformalari, onlayn ta'lim resurslari va interaktiv darslar orqali o'qish imkoniyati yaratiladi. Ular talabalar uchun onlayn platformalar va resurslardan foydalanish, ularga o'z-o'zlarining o'zlashtirilgan tempida, o'zo'zini rivojlantirish va qiziqishlariga muvofiq ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Ijodiy mashg'ulotlar: Ijodiy mashg'ulotlar iqtidorli talabalar uchun kreativlik va yaratuvchanlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu usulda ularga ijodiy vazifalar, yaratish, muammolar yechish, innovatsiyalar qilish va ta'lim vositalarini o'zgartirish imkoniyati beriladi [5].

Bu metodlar iqtidorli talabalar bilan ishlashning asosiy usullaridan faqat bir nechasi. Ularning ta'lim olishga o'zaro bog'liqlik va ularga moslashtirilgan ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar bilan birgalikda qo'llanilishi ularga muvaffaqiyatga yo'l qo'yishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2023-yil 15-iyun kuni Toshkentda bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash - davr talabi" mavzusiga bag'ishlangan anjumanda so'zlagan nutqidan
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 17-oktabr kuni "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalari"ga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda so'zlagan nutqidan.
3. Gudjons H. Intelligentes Ueben. Methoden und Strategien. Gefälligkeitsübersetzung: Intelligent practice. Methods and strategies// <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html>, 26 (2006) 138-139. – p. 13.
4. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.:O'qituvchi, 1997.
5. Dostmuhamedova SH.A., Nishanova Z.T. va boshqalar.Yosh davrlari va pedagogik psixologiya - Toshkent: "Oqituvchi", 2013

UO'K: 378.091.3:811.512.133

MODULLI O'QITISH ORQALI TALABALARDA PEDAGOGIK KOMPITENSIYANI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/14956078>

Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada modulli o'qitish va uning afzalliklari haqida so'z boradi. Aynan mo'dulli o'qitishning o'ziga xos tomoni har tomonlama tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *modul, kompetensiya, pedagogik birlik, tizimli ta'lim olish, motivatsiya, nazariy bilimlar.*

Аннотация: *В данной статье рассказывается о модульном обучении и его преимуществах. Всесторонне анализируется уникальный аспект модульного обучения.*

Ключевые слова: *модуль, компетентность. Педагогический блок, систематическое обучение, мотивация, теоретические знания.*

Abstract. *This article discusses modular teaching and its advantages. The unique aspects of modular teaching are thoroughly analyzed.*

Key words: *module, competence. Pedagogical unit, systematic education, motivation, theoretical knowledge.*

Modulli o'qitish XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi va ingliz tilli mamlakatlarda tez tarqaldi. Modulli o'qitish nazariyasida modul tushunchasi qandaydir bir tizimining aniq funksional vazifasini bajaradigan (yukini ko'taradigan) mustaqil biror bir qismini bildiradi. Modul deganda, ma'lum o'quv predmeti bo'yicha aniq maqsadni ko'zda tutib, ob'ektlarning muhim jihatlarini mantiqan tugal va mukammal holda yorituvchi o'quv materialining didaktik birligini tushunamiz. Modulli ta'lim – bu bilimlarni nazorat qilish bilan hamohanglashgan, qandaydir mantiqiy yaxlitlik va tugallanganlikka ega o'quv axborotidagi mantiqiy belgilangan qism. Ta'limiy modul – unga tegishli metodik materiallar bilan birgalikdagi o'quv kursining mazmunli qismi. O'quv moduli – har bir o'quv topshiriqlarini bajarish vaqti, nazorat va hisobga olish usullari, o'quv materiallari (paragraf, mavzu, bo'lim, fan, integrallashgan kurs)ni o'rganish bo'yicha ko'rsatmalar. Ko'proq oddiy va o'ziga xos tarzda o'quv moduli uni o'rganishning ko'proq oqilona shakl va metodlari bilan birgalikda odatiy o'quv dasturlari mavzu (bo'lim)larini

